

ЌИЙИН ТОЗАЛАНУВЧАН СЕЛЕКЦИОН НАВЛИ ПАХТА ТОЛАСИ СИФАТИНИ ОШИРИШ

¹Х.Г. Солоев, ²Р.Ш. Сулаймонов

¹“ООО GOOD WIN BEST”, мустақил изланувчи, ²“Пахтасаноат илмий маркази” АЖ
профессори, т.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161376>

Аннотация. Пахта тозалаш корхоналаридаги толани тозалаш учун ишлатилаётган бир барабанли 1ВПУ ва икки барабанли 2ВПМ ҳамда 5ВП русумли тола тозалагичларни толани тозалаш самарадорлиги паст бўлганидан технологик талабга тўлиқ жавоб бермаслиги ўрганилди.

Ќийин тозаланувчан селекцион навли пахталардан ишлаб чиқарилган тола сифатини ошириши учун икки барабанли тола тозалагич такомиллаштирилди. Такومиллаштирилган икки барабанли тола тозалагичда III навли пахта толасини тозалашдан ишлаб чиқарилган толанинг ифлослиги 2,1 % ни ташиқил этиб, сифат кўрсаткичи бўйича III нав “Олий” синфга мансублиги аниқланди. Бунда тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 41,5 % ни ташиқил этиб, мавжуд конструкцияли икки барабанли тозалагич самарадорлигига қараганда 6,5 (абс)% га юқори эканлиги ўрганилди.

Keywords: fiber cleaner, saw cylinder, diverter, column grid, cotton, fiber, cleaning efficiency, quality indicator.

Аннотация. Установлено, что однобарабанные 1ВПУ и двухбарабанные 2ВПМ и 5ВП очистители волокна, используемые для очистки волокна на хлопкоочистительных предприятиях, не в полной мере отвечают технологическим требованиям из-за низкой эффективности очистки волокна.

Двухбарабанный очиститель волокон был усовершенствован для улучшения качества волокна, производимого из трудноочищаемых чистке отборных хлопчатобумажных тканей. Волокна, полученного при очистке хлопкового волокна III сорта в улучшенной двухбарабанной очистителе волокна, составляет 2,1%, а по показателю качества III сорт относится к классу «Высший». Установлено, что эффективность очистки очистителя составляет в среднем 41,5 %, что на 6,5 (абс) % выше эффективности двухбарабанного очистителя существующей конструкции.

Ключевые слова: очиститель волокна, пыльный цилиндр, отклонитель, колосниковая сетка, вата, волокно, эффективность очистки, показатель качества.

Abstract. It has been established that single-drum 1VPU and double-drum 2VPM and 5VP fiber cleaners used for fiber cleaning at cotton ginning plants do not fully meet the technological requirements due to low fiber cleaning efficiency. The double-drum fiber cleaner was improved to improve the quality of fiber produced from hard-to-clean selected cotton fabrics. The fiber obtained during cleaning of grade III cotton fiber in the improved double-drum fiber cleaner is 2.1%, and in terms of quality, grade III belongs to the "Highest" class. It has been established that the cleaning efficiency of the cleaner is on average 41.5%, which is 6.5 (abs)% higher than the efficiency of the double-drum cleaner of the existing design.

Калим сўзлар: тола тозалагич, аррали цилиндр, йўналтиргич, колосникли панжара, пахта, тола, тозалаш самарадорлик, сифат кўрсаткич.

Тўқимачилик саноатида ишлаб чиқарилган матонинг сифати асосан толанинг табиий сифат кўрсаткичлари билан боғлиқдир. Тозалаш жараёнида толани табиий сифатини

сақлаган ҳолда унинг таркибидаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларни кескин камайтириш пахта –тўқимачилик кластери тасарруфидаги пахта тозалаш корхоналари олдида турган асосий вазифа ҳисобланади.

Маълумки, республикамизда йилдан-йилга қийин тозаланувчан селекцион навли С-6524, Бухоро-102, Султон, Наманган-77, Ан-Баявут-2, Порлоқ-4, Равнақ ва ҳ.к. пахталарнинг тайёрланиш хажми кўпаймоқда. Лекин шунга қарамаздан қийин тозаланувчан юқори ва паст навли пахталардан “Олий” ва “Яхши” синфга мансуб толаларни ишлаб чиқариш миқдорини ошириш талаб этилмоқда.

Бугунги кунда пахта-тўқимачилик кластери пахта тозалаш корхоналарида пахта толасини тозалаш учун бир барабанли 1ВПУ русумли, икки барабанли 5ВП ва 2ВПМ русумли тўғри оқимли тола тозолагичлар ишлатилади [1]. Бир барабанли ва икки барабанли тола тозолагичларда толани тозалаш усули бир хил бўлиб, пневмомеханик усулда амалга оширилади.

Ишлаб чиқаришда олиб борилган тажриба ишлари ва олинган статистик маълумотларга кўра 1ВПУ русумли тола тозолагичнинг ҳақиқий иш унумдорлиги юқори ва паст навли толаларни тозалашда ўртача 20-24 % ни ташкил этиб, паспортидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 8-11 (абс)% га кам эканлигини кўрсатган [2, 3]. Юқри ва паст навли пахта толасини тозалашда тозолагичдан кейин толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши меъёрга нисбатан ўртача 0,5- 2,5 (абс)% га юқори бўлиб, O’zDst 604-2016 давлат стандарти бўйича юқори навли пахтадан “Олий” синфга мансуб, паст навли пахтадан “Яхши” синфга мансуб толани керакли миқдорда ишлаб чиқариш имкони бўлмаган.

Тола сифатини ошириш билан юқори ва паст навли қийин тозаланувчан селекцион навли пахта толаларидан “Олий” ва “Яхши” синфга мансуб толани ишлаб чиқариш миқдорини ошириш мақсадида ишлаб чиқаришга 5ВП ва 2ВПМ русумли икки барабанли тола тозолагичлар жорий этилди. Ушбу тозолагичларни жорий этилишидан тозалаш жараёнида тола тозолагичдаги иккита аррали цилиндрда кетма- кет тозаланганлиги учун тола таркибидан улюк, майда ва йирик ифлосликларни ажралиш миқдори бир барабанли 1ВПУ тола тозолагичга қараганда кўпаяди. Натижада тола сифати яхшиланиб, юқори навли пахталардан “Олий” синфга мансуб толаларни, паст навли пахталардан “Яхши” синфга мансуб толаларни ишлаб чиқарилиш миқдори ошади. Лекин тозолагич конструкциясининг камчилигидан юқори ва паст навли пахта толасини тозалашда тозолагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 30-34 % ни ташкил этиб, паспортидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 5 % гача кам эканлигини кўрсатган [4]. Ишлаб чиқарилган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши меъёрга нисбатан ўртача 1,0- 2,5 (абс)% га юқори бўлиб, O’zDst 604-2016 давлат стандарти бўйича “Олий” ва “Яхши” синфга мансуб толалар кам миқдорда ишлаб чиқарилган.

Ўрганишлар натижаси икки барабанли тола тозолагичдаги биринчи аррали цилиндр зонасида толанинг бир қисми тозаланмасдан транзит ҳолатида умумий тозаланган толага кўшилиши, иккинчи аррали цилиндр секциясининг тозалаш самарадорлиги биринчи аррали цилиндр секцияси тозалаш самарадорлигига қараганда кескин кам эканлигиданлиги аниқланди [5]. Икки барабанли тозолагичдаги биринчи аррали цилиндр зонасида толани тозаланмасдан транзит бўлиши олдини олиш ва иккинчи

аррали цилиндрни тозалаш самарадорлигини ошириш учун олиб борилган назарий ва амалий тадқиқот ишлари натижасида янги конструкцияли ишчи қисмларга эга бўлган такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагични схемаси ишлаб чиқилди (1-расм). Ишлаб чиқилган схема асосида “Пахтасаноат илмий маркази” АЖнинг лойиҳалаш бўлимида тозалагичнинг чизмалари тайёрланди. Тайёрланган чизмалар асосида икки барабанли тола тозалагичнинг лаборатория тажриба нусхаси ишлаб чиқарилди ва илмий марказнинг технологик лабораториясига ўрнатилиб, тажриба-тадқиқот ишлари ўтказилди [6]. Эришилган ижобий натижаларга асосан тозалагичнинг саноат-тажриба нусхасини чизмалари тайёрланиб, “РИМ устахонаси” МЧЖ корхонасида тозалагични таклиф этилган янги конструкцияли ишчи қисмларни саноат-тажриба нусхалари ишлаб чиқарилди. Ишлаб чиқарилган ишчи қисмлар Жиззах вилояти “РАХТАКОР ТЕКС” МЧЖ га

қарашли Зарбдор пахта тозалаш корхонасини толани тозалаш технологик тизимида ишлаб турган икки барабанли тола тозалагичга ўрнатилиб, тозалагич такомиллаштирилди (2-расм). Такомиллаштирилган тозалагични самарадорлигини ўрганиш учун технологияда ишлаб турган мавжуд конструкцияли икки барабанли тола тозалагич билан таққослаш-тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқот ишлари Султон селекцияли қийин тозаланувчан пахтанинг III навида ўтказилди. Бунда аррали жинга берилган пахтанинг намлиги ўртача 8,7 % ни, ифлослиги 2,48 % ни ташкил этди. Жин таъминлагич- тозалагичида тозаланган ифлослиги ўртача 1,96 % бўлган

1,2 – тола қабул қилувчи ва ташувчи бўғизлар, 3- ажратувчи пичоқ, 4, 9- йўналтиргичлар, 5, 6- махкамловчи чўткалар, 7, 8- биринчи ва иккинчи аррали цилиндрлар, 10, 11- колосникли панжаралар, 12- ажратувчи колосник, 13- жалюзали панжаралар, 14- чиқинди камераси.

1- расм. Такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагични схемаси

2- расм. Такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагични ишлаб чиқаришдаги кўриниши

пахта 90 аррали жинда жинлангандан сўнг ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмалар массавий улуши ўртача 3,62 % ни ташкил этди. Ушбу тола мавжуд конструкцияли икки барабанли тола тозалагичда тозаланганда, тозалагичдан ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,37 % га тенг бўлди (3- расм). Бунда икки барабанли тола тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 35 % ни ташкил этиб, паспортидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 4 (абс)% га кам экалигини кўрсатди. Ишлаб чиқарилган толанинг сифат кўрсаткичи давлат стандарти бўйича III нав “Яхши” синфга мансублиги аниқланди.

Сўнгра тадқиқот ишлари такомиллаштирилган конструкцияли икки барабанли тозалагичда ўтказилди. Бунда ифлослиги ўртача 1,96 % бўлган пахта 90 аррали жинда жинлангандан сўнг ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмалар массавий улуши ўртача 3,59 % ни ташкил этди. Ушбу тола жиндан кейин ўрнатилган такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагичда тозалангандан сўнг ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,1 % ни ташкил этди [7]. Бунда тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 41,5 % ни ташкил этиб, мавжуд конструкцияли икки барабанли тозалагичга қараганда 6,5 (абс)% га юқори бўлди. Ишлаб чиқарилган толанинг сифат кўрсаткичи амалдаги тола тозалагичдан ишлаб чиқарилган толанинг сифатига қараганда ўртача 0,27 (абс)% га юқори бўлиб, давлат стандарти бўйича III нав “Олий” синфга мансублиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Р.Ш. Сулаймонов, Х.Г. Салоев, З.З.Узаков. Махаллий тола тозалагичларнинг самарадорлиги бўйича изланишлар. Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси, Хива – 2024.-314-136 б.
2. Р.Ш. Сулаймонов, Х.Г. Салоев. Тола сифатини оширишда тозалаш жараёнини такомиллаштириш. Ҳалқаро конференция. Жиззах. 15 ноябрь 2023 й. -36-38 б.
3. Э.Т. Максудов, А.Н. Нуралиев. Справочник по первичной обработке хлопка. Книга 1. Ташкент, «Мехнат», 1994 г. 573 с.
4. Салимов А.М., Лугачев А.Е., Ходжиев М.Т. Технология первичной обработки хлопка. “Адабиёт учкунлари”. Ташкент. 2018.- 184 с.
5. Р.Ш. Сулаймонов, Х.Г.Салоев. Толани босқичма-босқич тозалашда тозалагичнинг самарадорлиги. Turkey_International_scientific_online_conference, Istanbul – 2024. -300-302 б.
6. Р.Ш. Сулаймонов, Х.Г. Салоев. Пахта толаси сифатини оширишда тозалаш ускунасини таомиллаштириш. Пахтачиликка илмий-инновацион ёндашув: назарий тамойиллар ва амалий ечимлар. Ҳалқаро конференция. Тошкент. 2023. 144-146 б.
7. O’zDst 632:2016. Пахта толаси. Нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушини аниқлаш усуллари. Тошкент, 2010.- 19 б.

1, 3- толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши, %; 2, 4- тозалаш самарадорлиги.

3- расм. Мавжуд ва таклиф этилган тола тозалагичларни тола сифатига ва тозалаш самарадорлигига таъсири